

इक्कीसवी सदी के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य और उपेक्षित समाज

प्रा. डॉ. शिवाजी उत्तम चवरे

असोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग प्रा. संभाजीराव कदम महाविद्यालय, देऊर सातारा ४१५५२४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: shivajichavare1980@gmail.com

Received: 29 December, 2023 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

शोध सार

सामाजिक मूल्यों के अन्तर्गत सबसे पहले वैयक्तिक मूल्यों की गणना की जाती है। वैयक्तिक मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के चलते मानव मूल्यों का ह्रास हर तरफ विद्यमान है। भूमंडलीकरण से उपजे भौतिकतावाद तथा भोगवाद ने मानवीय मूल्यों को पूरी तरह से प्रभावित किया है। इस स्थिति में भारतीय संस्कृति में विद्यमान मूल्य, प्रेम-परोपकार, दया, सदाचार, सदाचरण, त्याग, सहनशीलता, संयुक्त परिवार की परिकल्पना, अहिंसा का मार्ग, धर्म, अर्थ, मोक्ष का जीवन, मानव के भौतिक विकास के साथ-साथ उसके आत्मिक उत्थान के लिए भी प्रासंगिक है। उत्तराधुनिक प्रवृत्तियों के द्वारा मानवीय मूल्यों के ह्रास का विश्लेषण उपर्युक्त विवेचन में किया जा चुका है। इस स्थिति में जरूरत है भारतीय संस्कृति में विद्यमान मूल्यों को आत्मसात करने की जो विश्व स्तर पर प्रासंगिक हैं। भारतीय समाज में प्रचलित जीवन मूल्यों का महत्त्व आज विश्व भर में प्रासंगिक बनता जा रहा है। वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्र में 'मूल्य' शब्द का प्रयोग दिखाई देता है।

बीज शब्द : गुलाम, मजदूर, उपेक्षित, मूल्य, सहयोग, निर्भरता, आवश्यकता, प्रेम, सहयोग, दया, परोपकार सामंजस्य, परिश्रम, स्वाध्याय, स्पष्टवादिता, समय की पाबंदी, सहनशीलता, धैर्य, आशावादिता, प्रसन्नता

१. हिंदी उपन्यास और समाज

मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज पर आश्रित रहने की भावना के चलते वह समाज के अन्य सदस्यों से संबंध स्थापित करता है। समाज के अन्य सदस्यों से उसके संबंधों का आधार आपसी सहयोग, निर्भरता तथा आवश्यकता पर आधारित होता है। समाज की प्रथम इकाई मनुष्य है और परिवार उसकी लघु इकाई है। परिवार से व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता हुआ तदनंतर विभिन्न सामाजिक लोगों तथा संगठनों से जुड़ा हुआ सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है। इस प्रकार परिवार व्यक्ति के लिए सामाजिक मूल्यों को

आत्मसात करने वाली प्राथमिक पाठशाला है। परिवार से होती हुई यह मूल्य ग्रहण की प्रक्रिया समय तक प्रसारित होती है। परिवार में ग्रहण किए मूल्यों का अनुपालन व्यक्ति सामाजिक स्तर पर भी करता है। समाज के अन्य सदस्यों से व्यक्ति के अनेक प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध प्रेम, सहयोग, दया, परोपकार सहनशीलता, त्याग इत्यादि मूल्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हैं। मानव अपने समाज में इन मूल्यों को सीखता है। भारतीय संस्कृति में प्रचलित पारिवारिक मूल्य, नारी संबंधी मूल्य तथा मानव संबंधों से संबंधित मूल्य विश्व स्तर पर अपना महत्त्व रखते हैं। इन्हीं मूल्यों को आधार पर भारत की विश्व में अपनी अलग पहचान है। भारतीय संस्कृति में प्रचलित चारित्रिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक स्तर पर प्रचलित इन मूल्यों को 21वीं शती के रचनाकारों ने अपने उपन्यासों में व्यक्त किया है। बदलते परिवेश में भी ये मूल्य प्रासंगिक हैं।

सामाजिक मूल्यों के अन्तर्गत सबसे पहले वैयक्तिक मूल्यों की गणना की जाती है। वैयक्तिक मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं वह किसे चुने, किसे नहीं। वैयक्तिक मूल्यों से ही व्यक्ति समाज में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इनका संबंध वैयक्तिक गुणों से है। ये गुण ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। इनमें परिश्रम, स्वाध्याय, स्पष्टवादिता, समय की पाबंदी, सहनशीलता, धैर्य, आशावादिता, प्रसन्नता आदि गुण आते हैं। ये गुण ही वास्तव में व्यक्ति के जीवन व्यवहार के अंग बन जाते हैं और इनकी सुरक्षा उसका कर्तव्य बन जाता है।

रमेश चन्द लवानिया का मानना है कि मानव विशेष की इन अभिवृत्तियों का पुष्टीकरण जो स्वतः मूल्यों के रूप में परिवर्तित करने वाला हो, वैयक्तिक मूल्य बन जाता है। वैयक्तिक मूल्य समाज विरोधी नहीं हो सकते। अतः वैयक्तिक मूल्य अहम निष्ठ होते हुए भी सामाजिक अवहेलना का भाव नहीं रखते। इनकी प्रासंगिकता सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बनी रहती है। यही मूल्य विश्व स्तर भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। 21वीं शती के उपन्यासकारों ने मूल्य संक्रमण भी विविध दशाओं का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है जिसका विश्लेषण निम्नानुसार किया जा रहा है।

सामाजिक मूल्य

समाज के निर्माण में जीवन मूल्यों का योगदान उसकी नींव का कार्य करते हैं। जिस प्रकार परिस्थिति एवं परिवेश का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर परिलक्षित होता है। उसी प्रकार निर्मित जीवन के भी इर्दगिर्द रूप में जीवन मूल्यों का प्रभाव दृष्टि गोचर होता है। बदलते परिवेश में जिन्दगी के रूप और स्टाइल बदलते रहते हैं जिसके पीछे अनेक कारकों की भूमिका अति संवेदनशील एवं क्रियाशील होती है। परन्तु जिन्दगी की नैतिकता मनुष्य के आदर्शों एवं सिद्धान्तों की अनुपालना में प्रतिफलित होती है। इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक के आगमन के साथ समाज में नई-नई समस्याओं का प्रवेश हुआ जिनको जीवन मूल्यों की कसौटी पर परखने का साहित्यिक प्रयास किया गया है।

'सेज पर संस्कृति'

मधु कांकरिया के उपन्यास 'सेज पर संस्कृति' में एक माँ की जीवन सम्बन्धी मूल्यों की व्याख्या की प्रस्तुति उसी के शब्दों में अपनी बेटी को समझाते हुए प्रकट की गई है, "तु करम जली। कैसे संस्कार है तुम्हारे? बचपन में बहुत बीमार पड़ गई थी तुम, तो तुम्हें एक कुंजड़े को बेचकर उसी से पाँच पैसे में वापस खरीद लिया था। बहुत समय तक हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं, उस कुंजड़े की बेटी मान पालते रहे थे, जिससे तुम जिन्दा रहो। जान तो तुम्हारी नहीं गई पर लगता है संस्कार तुम्हारे चले गए। उसी की ही परछाई पड़ गई तुम पर, पूरी ही भाटा-पत्थर निकली। इतनी भक्ति हुई। आत्मा को कितनी शान्ति मिली। पर तुम कहीं भी शामिल नहीं हुई। फिर तुम यहां आई ही क्यों?"

'अभी शेष है'

'अभी शेष है' उपन्यासों में महीपसिंह ने मनजीत के माध्यम से अपनी सहेली के जीवन में आने वाली समस्या के समाधान हेतु आनन्द से सहयोग की अपेक्षा की तो आनन्द उसकी मुसलमान जाति की सहेली के विषय में कहते हैं- "अगर तुम्हारी सहेली में माँ-बाप से, समाज से बगावत करने की हिम्मत है, तो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ले। अगर हिम्मत नहीं है, तो अपने माँ-बाप का कहना मान ले।" इस पर तुनकते हुए मनजीत ने अपने तरकश से व्यंग्य रूपी बाणों की बौद्धार कर दी, "वाह-वाह कितनी बढ़िया कितनी गहरी सूझ-बूझ वाली सलाह दी है आपने अगर दो टूक फैसला करना इतना ही आसान हो तो किसी से सलाह लेने की क्या जरूरत है। एक तरफ हमें अपनी आजादी खींचती है दूसरी तरफ हमारे संस्कार खींचते हैं।"

'एक ब्रेक के बाद'

लोग गुलामों को पसन्द क्यों करते हैं। भट्ट को इस सवाल का जवाब 'एक ब्रेक के बाद' अलका सरावगी के उपन्यास में इस प्रकार मिलता है, जो जीवन मूल्यों की समस्या को उजागर करता है, "यह देश की नेशनल हॉकी है। आप किसे गुलाम बना सकते हैं और आप कितनों को गुलाम बना सकते हैं, सारा देश इसी जोड़-तोड़ में लगा हुआ है। घर से लेकर दफ्तर तक और राजनीति से लेकर धर्म तक सब जगह एक ही हाल है। गुलामी करनी हो, तो भट्ट सिर्फ गुरु जैसे आदमी की गुलामी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो खुद किसी का गुलाम नहीं है और न गुलाम बनाने में उसकी कोई रुचि है।"

'अकेला पलाश'

जिन्दगी में मानव को अनेक परिस्थितियों का अनायास ही सामना करना पड़ जाता है, जिसकी कभी कोई उम्मीद नहीं होती। विपुल और तहमीना का भाई बहिन का रिश्ता है। मगर तहमीना का पति जमशेद विपुल के अपने घर अपनी बहिन से मिलने आने पर भी शंकालु रहता है उसकी संकीर्ण सोच को और जीवन मूल्यों से बंधी ऐसी समस्या को मेहरुन्निसा परवेज अपनी औपन्यासिक कृति 'अकेला पलाश' में उठाती भी है और उसका समर्थन भी करती प्रतीत होती है। "विपुल आश्चर्य से फट पड़ता है। यदि भूकम्प आ जाता तब भी शायद उसे इतना आश्चर्य नहीं होता, जितना उसे तहमीना की इस बात पर हो रहा था। वह चुपचाप परेशान सा उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारा मेरे पर क्या अधिकार है, जो फटाक से तुमने आज्ञा सुना दी? और तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बता मान ही लूँगा। तुम अगर नहीं कहती तब शायद नहीं भी आता, पर अब याद रखो मुझे अब यहाँ रोज आना है। मैं जानता हूँ यह शब्द तुम्हारे नहीं है किन्हीं और के है।" वह आगे कहता है, "तुम इतनी कठोर हो दीदी, क्या इतनी कठोर आज्ञा देते हुए तुम्हारा मन जरा भी न फटा? जज जब मृत्यु दंड की सजा सुनाता है तो वह भी कांप सा जाता है, पर तुम जरा नहीं कांपी। अब तुम दुबारा इसी बात को फिर से सचमुच में दोहरा दिया तब मैं कभी नहीं आऊँगा।"

'सेज पर संस्कृत' उपन्यासकार मधु कांकरिया जीवन मूल्यों की विचित्र समस्याओं का चित्रण नायिका की माँ के शब्दों में अभिव्यक्त करती है। "अब कितने दिन तो और यहाँ रहना है? जो इतनी जीवहत्या कर डाली और एक साधु था जिसने अपनी जान तक दे डाली पर उस चींटी तक को नहीं मारा जो उनके पैर पर चढ़ गई थी। मारना तो दूर उसने तो अपना पैर तक नहीं हिलाया कि उसे कष्ट पहुँचेगा। बाद में दीमक तक ने उनके पैर में घर बना लिया पर उन्होंने पैर को नहीं हिलाया और इसी में उनकी मौत हो गई और एक तुम हो जिन्दगी की यथार्थता को न समझती हो और न ही स्वीकारती हो।" जीवन सम्बन्धी कुछ ऐसी समस्याओं का बेबाकी से महीपसिंह ने अपने उपन्यास 'बीच की धूप में जिक्र किया है जिनका समाधान तो मानव की संवेदनशीलता और उनकी नेक नियति पर ही निर्भर करता है वरना तो भगवान ही मालिक है ऐसी समस्याओं के समाधान का एक पत्रकार आनन्द के समक्ष जेल वार्डर बताता है जब वह जेल से रिहा होने के लिए जेलसुपरिटेण्डेंट के पास जा रहा होता है, "देखिए साहब, जब कभी जेल में कैदियों की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ के कर्मचारियों की सहायता के लिए पुलिस के नौजवान, शकल सूरत से आवारा जैसे लगने वाले नौजवानों को पकड़कर यहाँ भेज देते हैं। उन पर आवारागर्दी का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिनके माँ-बाप का कुछ रसूख होता है, वे तो कुछ दिन बाद छूट जाते हैं। बाकी के लड़के यहाँ महीनों तक बिना किसी पूछ पड़ताल के पड़े रहते हैं। इस आधार पर जीवन सम्बन्धी मूल्यों के समाधान की कोई सधी हुई अपेक्षा कर पाना सर्वदा कठिन ही लगता है।

२. प्रवासी हिंदी साहित्य और उपेक्षित समाज

'साहित्य की एक मात्र पूँजी संवेदना और सहित की भावना है। दो मनुष्यों में संवाद, समन्वय स्थापित करने के लिए भाषा सबसे सशक्त माध्यम है। वैसे ही किसी राष्ट्र के अंतर्गत प्रांतों और वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए भाषा ही महत्वपूर्ण काम करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो अपनी विविधता के कारण विश्व भर में पहचाना जाता है। यहाँ अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं के बीच संपर्क, संवाद, समन्वय स्थापित करने का कार्य कर रही है राष्ट्रभाषा हिंदी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से मिझोरम तक भारत देश को राष्ट्रीय एकात्मता के सूत्र में बाँधने का काम हिंदी ही कर रही है। यही हिंदी विश्व पटल पर अपना विशेष स्थान बना चुकी है। अनेक बोलियों, भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी विस्तृत हो रही है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कुँवर नारायण ने कहा था "एक लेखक को लगातार भाषा समृद्ध करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भाषा में कहीं भी ऐसा शब्द दिखाई पड़ता है तो मैं उसे बिना शर्म-हया के लूट लेता हूँ।"।

हिंदी विश्व की उन महत्वपूर्ण भाषाओं में से है, जिसमें साहित्य सृजन न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में प्रवासी भारतीयों तथा विदेशियों द्वारा हो रहा है। मॉरीशस, सूरीनाम फिजी आदि अनेक देशों हिंदी में लेखन का कार्य बड़े आस्था एवं समर्पित भाव से हो रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता ट्रिनिडाड के जगप्रसिद्ध लेखक वी.एस.नॉयपाल भी इन्हीं भारतवंशियों में एक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत का गौरव बढ़ाया है, भले ही वे अंग्रजी माध्यम से लिखते रहे हैं।

विदेशों में लिखित हिंदी साहित्य को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों द्वारा लिखित साहित्य का तथा दूसरे वर्ग में विदेशियों द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का। जो लोग खरीदे हुए गुलामों के रूप

में वहाँ ले जाए गए थे, गन्ना और धान के खेतों में मजदूरी करने के लिए, अनेक सच्चे-झूठे प्रलोभन दिए गए थे जिन्हें, उन शोषितों ने पसीने के रूप में अपना रक्त बहाकर, एक नया इतिहास रचा था, अपना ही नहीं, बल्कि उन देशों का भी, जहाँ के अब वे वासी थे। त्रिनिदाद, गुयाना, दक्षिण आफ्रिका, नेपाल, बर्मा, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस और अन्य उन देशों का साहित्य प्रवासी भारतीय साहित्य है जहाँ ये भारतीय जा बसे थे। ये लोग सामान्यतः हिंदी भाषी प्रदेशों के थे तथा हिंदी के विविध भाषा रूपों-अवधी, भोजपुरी, खड़ीबोली आदि का प्रयोग करते थे। दिन-भर की मजदूरी से थके-मांदे ये लोग रात में एक जगह पर एकत्रित होते तो तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' की चौपाईयाँ, मीरा और सूर के भजन, कबीर के दोहे गाकर अपरी थकान दूर करते। यही उनका मनोरंजन था। यही रचनाएँ उनके लिए दीपस्तंभ का काम करती, उनका मनोबल बढ़ाती और साथ ही साथ प्रवासी भारतीयों को भाषा के माध्यम से एक-दूसरे से जोड़कर रखती थी। इन प्रवासी भारतीयों में कई सृजनात्मक प्रतिभा के धनी भी थे। उन्होंने अपनी भाषा में अपने मन के उदगारों को व्यक्त करने के लिए अनेक लोक गीत लिखे, अतः वे इन्हें गा कर दिन भर के परिश्रम को भूल जाते। मॉरिशस, सूरीनाम तथा फिजी के ये लोकगीत इन प्रवासी भारतीयों की प्रारंभिक सृजनात्मक रचनाएँ हैं, जो सामान्यतः अवधी और भोजपुरी में हैं।

इन भारतवासियों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य को विश्व के अनेक कोनों में पहुँचा दिया है। विदेशों में हिंदी में मौलिक साहित्य सृजन के क्षेत्र में मॉरिशस का प्रमुख स्थान है। पं. लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी 'रसपुंज' मॉरिशस के प्रथम कवि हैं, उनकी रचनाएँ समाज से जुड़ी हैं। सोमदत्त बखोरी, मुनीश्वरलाल चिंतामणि मॉरिशस के कुछ अन्य प्रमुख हिंदी कवि हैं। आधुनिक हिंदी कवियों में हेमराज सुंदर राजवंती अजाधिया उल्लेखनीय हैं। उपन्यास और कथा साहित्य के क्षेत्र में अभिमन्यु अनंत, कृष्ण बिहारी मिश्र, रामदेव धुरंधर, पूजानंद नेमा, दीपचंद बिहारी, भानुमति नागदान, नाटक के क्षेत्र में अभिमन्यु अनंत, अस्तनिद सदासिंह, महेश रामजियावन, निबंधकारों में पं. वासुदेव विष्णू दयाल, ठाकुर दत्त पांडे, मुनीश्वरलाल चिंतामि, प्रल्हाद रमशरण आदि का योगदान महत्वपूर्ण है।

फिजी में भी प्रवासी भारतीयों द्वारा हिंदी में पर्याप्त लेखन कार्य हो रहा है। फिजी के कवियों में प. कमला प्रसाद मिश्र, पं. काशिराम कुमुद, श्री. महावीर मित्र, बाबू कुंवर सिंह, ज्ञानीदास तथा गद्यकारों में जोगींदर सिंह कंवल, गुरुदयाल शर्मा, विवेकानंद शर्मा, बलराम विशिष्ठ की गणना होती है।

सूरीनाम में मुंशी रहमान खान ने 'ज्ञान प्रकाश' और 'शिक्षावली' की रचना हिंदी में की है। अमर सिंह रमण, सर्यप्रसाद वीरे, श्रीनिवासी (एच.एच. लक्ष्मण) जीत नारायण आदि सूरीनाम के उल्लेखनीय साहित्यकार हैं।

दक्षिण आफ्रिका के प्रवासी भारतीय भी हिंदी में अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं। प्रवासी भारतवंशी ही नहीं, बल्कि विदेशियों ने भी परिश्रम तथा लगन से हिंदी पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया है कि वे हिंदी में अब मौलिक साहित्य रचना कर रहे हैं। अंग्रेज कवि जान चेम्बरलेन ने हिंदी में अनेक गीत लिखे, पादरी जे.टी. टामसन ने 'खिष्ट चरितामृत' हिंदी दोहा-चौपाई शैली में लिखा। जर्मन कवि जुलियस फेडरिक अलमन ने हिंदी में एक खंडकाव्य 'वह श्रेष्ठ मूलक था' लिखा। डब्ल्यू. एम. जानसन ने हिंदी में 'प्रेम दोहावली' लिखी। आंदोलन स्मैकल के हिंदी में कई काव्य संग्रह

'मेरी प्रीत मेरे गीत' (१९८२), 'स्वाती बूंद' (१९८३), 'कमल को लेकर चल' (१९८३), 'नमो नमो भारत माता' (१९८३), 'तेरे दिकदिगन्तर अभिराम' (१९८४), प्रकाशित तथा प्रशंसित हुए हैं।

हिंदी साहित्य का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और निरंतर हो रहा है। प्रेमचंद की अनेक उत्कृष्ट कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हिंदी के मध्यकालीन कवियों में सूर, कबीर, मीरा, रसखान, तुलसीदास आदि की कृतियाँ विश्व की अनेक भाषाओं में अनूदित हुई हैं। हिंदी की साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद यद्यपि विदेशी भाषाओं में पर्याप्त हुआ है, फिर भी परिणाम की दृष्टि से यह बहुत कम है। ये अनुवाद अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में ही हुए हैं। अन्य भाषाओं में ये बहुत कम हैं। पी.ए. बरान्निक्वोव ने उपेन्द्रनाथ अशक की 'गिरती दीवारें' कामता प्रसाद गुरु 'हिंदी व्याकरण' और विष्णु प्रभाकर की 'हिमालय की बेटी' आदि कृतियों का रूसी भाषा में अनुवाद किया है। कोलचो कोवाचेव ने प्रेमचंद के 'गोदान' तथा कृष्णचंद्र के 'दादर पुल के बच्चे' का बल्गारियन भाषा में तथा वेनिस विश्वविद्यालय की मरियोला अरादी ने प्रेमचंद के 'गोदान' और कुंवर नारायण की रचना 'आत्मजयी' का, डॉ. चिपीलिया ने फणीश्वरनाथ रेणु के 'मैला आंचल' का इतालवी भाषा में अनुवाद किया है।

आप्रवासी साहित्य में अनेक कहानियों का लेखन हो रहा है। अनेक नये कहानीकार जो विदेशों में रहकर हिंदी में लेखन कर रहे हैं। जापान में लक्ष्मीधर मालवीय की कहानी 'छुट्टी का दिन' डेनमार्क में रहनेवाली अर्चन पेन्युली की कहानी 'घर-वापसी' अर्जेण्टीना की लेखिका प्रेमलता वर्मा की कहानी 'एक स्विस डॉक्टर मी मौत', नार्वे के अमित जोशी की कहानी 'बीजा', न्यूज़ीलैंड वासी महेंद्र चंद्र विनोद की कहानी 'उज्वल भविष्य', कनाडा की स्नेहा ठाकूर की कहानी 'भटकन का अंत', फिजी के कहानीकार प्रो. सुब्रह्मणि की कहानी 'बताओ', ट्रेन कहां जाती है? 'तथा जोगिंदर सिंह केवल की कहानी 'मेहमान', आबुधावी के निवासी जगमोहन कौर की कहानी 'टीस', कृष्ण बिहारी की 'जड़ों से कटने पर' अशोक कुमार श्रीवास्तव की 'मृगतृष्णा', अमेरिका के निवासी विजय चौहान की 'शाम के वक्त', शालीग्राम शुक्ल की 'अरक्षित', विशाखा ठाकर 'पेशेंट पार्किंग', उषा प्रियंवदा 'शून्य', सुषमबेदी की 'तलाश', सोमवीरा 'सैतीसवाँ चित्र', इंदिरा मित्तल की 'देहरी', उमेश अग्निहोत्री की 'हैप्पी न्यू इयर'.

मॉरिशस के कहानीकारों की कहानियाँ

१. अभिमन्यु अनंत - मातमपुरसी
२. रामदेव धुरंधर - दिशाएँ
३. भानुमति नागदान - अनुबंधन
४. धर्मवीर धूरा - चिल्हाहट
५. पुष्पा बम्मा - ए.के.सीस. साँ
६. हेमराज सुंदर - आस्था, तथा पुजानंद की 'अंतिम दर्शन'

ब्रिटेन के कहानीकारों की कहानियाँ

कीर्ति चौधरी की 'जहाँनारा', अचल शर्मा की 'बेघर', उषा राजे सक्सेना की 'एक मुलाकात', दिव्या माथुर की 'फिर कभी सही', फिरोज मुखर्जी की 'पुराना घर : नए वासी', शैल अग्रवाल की 'घर का ठूँठ' आदि अनेक कहानियाँ हिंदी का आंतर्राष्ट्रीय रूप सँवार रही हैं।

वैश्विक स्तर पर सक्रिय लेखकों की यह एक अत्यंत छोटी सूची है। इस विवरण का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम हिंदी साहित्य के वैश्विक परिदृश्य से अवगत हो।

निष्कर्ष

हिंदी साहित्य का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और निरंतर हो रहा है। प्रेमचंद की अनेक उत्कृष्ट कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हिंदी के मध्यकालीन कवियों में सूर, कबीर, मीरा, रसखान, तुलसीदास आदि की कृतियाँ विश्व की अनेक भाषाओं में अनूदित हुई हैं। हिंदी की साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद यद्यपि विदेशी भाषाओं में पर्याप्त हुआ है, फिर भी परिणाम की दृष्टि से यह बहुत कम है। ये अनुवाद अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में ही हुए हैं। अन्य भाषाओं में ये बहुत कम हैं। पी.ए. बरान्निक्वोव ने उपेंद्रनाथ अशक की 'गिरती दीवारे' कामता प्रसाद गुरु 'हिंदी व्याकरण' और विष्णु प्रभाकर की 'हिमालय की बेटी' आदि कृतियों का रूसी भाषा में अनुवाद किया है। कोलचो कोवाचेव ने प्रेमचंद के 'गोदान' तथा कृष्णचंद्र के 'दादर पुल के बच्चे' का बल्गारियन भाषा में तथा वेनिस विश्वविद्यालय की मरियोला अरादी ने प्रेमचंद के 'गोदान' और कुंवर नारायण की रचना 'आत्मजयी' का, डॉ. चिपीलिया ने फणीश्वरनाथ रेणु के 'मैला आंचल' का इतालवी भाषा में अनुवाद किया है।

संदर्भ ग्रंथ

1. भूमंडलीकरण और साहित्य - प्रभाकर क्षेत्रिय - पृष्ठ क्र -10 समकालीन भारतीय साहित्य (साहित्य आकदमी की द्वैमासिक पत्रिका - भूमंडलीकरण विशेषांक जुलाई - अगस्त 2011)
2. हिंदी और उसकी उपभाषाएँ : विमलेश कांति वर्मा
3. जनसंचार और हिंदी पत्रकारिता : डॉ. अर्जुन तिवारी
4. प्रतिनिधि आप्रवासी हिंदी कहानियाँ : हिमांशू जोशी
5. रमेश चन्द लवानिया, हिन्दी कहानी में जीवन मूल्य, पृ. 12
6. मधु कांकरिया, सेज पर संस्कृत, पृ. 37
7. महीप सिंह, अभी शेष है, पृ. 22
8. अलका सरावगी, एक ब्रेक के बाद, पृ. 190-191
9. मेहरुन्निसा परवेज, अकेला पलाश, पृ. 83